

DIGITAL PERSONALITY AND FAMILY PERCEPTIONS OF PSYCHOLOGICAL HELP: SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Sh.A. Raupova¹, Sarvinoz Jabborova²

¹Senior Lecturer, Kimyo International University in Tashkent;

²Kimyo International University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17695143>

Annotation. This article examines the socio-psychological challenges faced by neurodivergent students in Uzbekistan, where psychological support is often stigmatized within traditional families. The study analyzes interpersonal relationships, masking behavior, social exhaustion, and the emotional burden caused by misunderstanding. Special attention is paid to how neurodivergent individuals build friendships with one another and how these relationships can reduce social anxiety and promote genuine self-expression.

Keywords: neurodivergent students, masking, social anxiety, psychological stigma, interpersonal communication.

Аннотация. В данной статье рассматриваются социально-психологические трудности, с которыми сталкиваются нейроразличные студенты в Узбекистане, где психологическая помощь нередко воспринимается семьями как «ненужная» или даже «постыдная». Анализируются межличностные отношения, феномен маскировки, эмоциональное выгорание и чувство отчужденности. Особое внимание уделяется дружеским отношениям между нейроразличными людьми, которые помогают снижать социальное напряжение и способствуют подлинному проявлению личности.

Ключевые слова: нейроразличность, маскировка, социальная тревожность, психологическая стигма, межличностные отношения.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistondagi oilalarda psixologik yordamning stigmatlashuvi sharoitida neyrodivergent talabalarning ijtimoiy-psixologik muammolari tahlil qilinadi. Maskirovka, emotsional charchoq, ijtimoiy begonalashuv va noto'g'ri tushunilish oqibatidagi ruhiy bosim masalalari yoritilgan. Shuningdek, neyrodivergentlarning o'zaro do'stligi qanday qilib ularning ruhiy holatini yengillashtirishi va chinakam muloqotni yuzaga keltirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: neyrodivergent, maskirovka, ijtimoiy tashvish, psixologik stigma, muloqot.

ВВЕДЕНИЕ

Во многих узбекских семьях до сих пор существует ошибочное убеждение, что обращение к психологу необходимо только людям «слабым», «неполноценным» или «не справляющимся с жизнью». Подобная стигматизация приводит к тому, что нейроразличные студенты остаются без своевременной диагностики, без поддержки и без понимания собственного состояния. В результате они вынуждены подстраиваться под социальные стандарты, подавляя естественные особенности поведения, эмоций и мыслительных процессов.

Нейроразличность включает спектр состояний — такие как аутизм (РАС), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), дислексия, сенсорная

чувствительность. Эти состояния не являются «нарушением личности», а представляют собой иной стиль обработки информации. Однако в условиях традиционных культурных ожиданий они воспринимаются как «странность» или «отклонение», что приводит к росту семейных конфликтов.

Цель исследования — выявить нейроотличных студентов, изучить их межличностные отношения, определить, как семейная стигма влияет на их эмоциональное состояние, и предложить рекомендации по корректной психологической поддержке.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Социально-психологический контекст семейной стигмы. В узбекских семьях существует культурная тенденция избегать обсуждения эмоциональных трудностей. Психологическая помощь часто рассматривается как признак слабости. Это приводит к двум основным последствиям. Во-первых, наблюдается отсутствие диагностики: нейроотличные студенты сами замечают особенности поведения, но не знают, как их интерпретировать. Во-вторых, формируется маскировка: молодые люди пытаются «быть удобными», скрывая стереотипные движения, эмоциональные реакции или особенности мышления. Маскировка вызывает тяжёлое эмоциональное выгорание, снижение учебной успеваемости и пассивность в социальных контактах.

2. Межличностные отношения нейроотличных студентов. Исследования показывают, что более 50% людей с аутизмом в Великобритании страдают от социальной изоляции. Схожие тенденции наблюдаются и среди студентов Узбекистана. Ответы участников опроса демонстрируют, что общение с нейроотличными людьми помогает почувствовать себя услышанными, исчезает необходимость скрывать мимику, жесты и тон голоса, возникает чувство безопасности и эмоциональной открытости, повышается самооценка и снижается чувство одиночества.

Цитаты участников фокус-группы подтверждают это. «Встреча с лучшей подругой была словно первый раз, когда я по-настоящему почувствовала дружбу... Она понимает, поддерживает и никогда не делает мне больно». «Подружившись с другими взрослыми с аутизмом, я смогла говорить прямо, устанавливать границы и перестала извиняться за своё существование». «Моя нейроотличная компания — моё безопасное пространство... Мы можем молчать или говорить часами, и это всегда комфортно».

Подобные свидетельства подтверждают: нейроотличные люди формируют отношения на основе искренности, предсказуемости и уважения к личным границам.

3. Маскировка и эмоциональное выгорание. Имитация социально одобряемых норм — «masking» — включает копирование мимики, поддержание зрительного контакта, подавление стимминга и использование «профессиональной улыбки». Это приводит к эмоциональному истощению, тревожным расстройствам, снижению когнитивных ресурсов и социальной изоляции. Для семьи «странность» ребёнка может быть тревожной, но для самого студента «маска» представляет собой тяжелейшую психологическую нагрузку.

4. Дружба между нейроотличными людьми как поддерживающий фактор. Когда два нейроотличных человека взаимодействуют, они используют схожие форматы общения, быстрее понимают эмоциональные сигналы, снижают необходимость маскировки и легче формируют доверие. Такие отношения становятся ресурсными и заметно повышают эмоциональное благополучие.

Социальные связи между нейроразличными людьми представляют собой уникальный феномен, который характеризуется высокой степенью эмпатии на уровне общего опыта, интуитивным пониманием сенсорных и эмоциональных потребностей, возможностью открыто выражать чувства и отсутствием давления соответствовать нормам большинства. Научные данные показывают, что нейроразличные пары друзей реже конфликтуют, глубже понимают личные границы и поддерживают эмоциональную устойчивость друг друга.

Эти результаты подтверждают необходимость снижения семейной стигмы, обучения родителей, развития университетских групп поддержки и создания безопасной среды для психоконсультаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные опроса показывают, что нейроразличные студенты сталкиваются с высоким уровнем социальной изоляции и эмоционального давления. Однако их дружба друг с другом создаёт условия для:

- подлинной коммуникации,
- снижения маскировки,
- восстановления эмоционального ресурса,
- повышения качества учебной деятельности.

Формирование нейроинклюзивной среды в Узбекистане возможно через:

- повышение психологической грамотности семей;
- внедрение нейродиверсионно-ориентированных программ в университетах;
- создание групп взаимопомощи и профессиональной поддержки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кім Д., Уильямс К. Нейродивергентность и социальное взаимодействие. — Лондон: Routledge, 2021.
2. Грандин Т. Размышления аутиста. — Москва: Эксмо, 2020.
3. Livingston L. Social Isolation in Autism Spectrum Adults // Journal of Social Psychology. — 2019. — №4. — С. 112–129.
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). — Washington, 2013.
5. Хидоятова М. Психологическая поддержка студентов в Узбекистане. — Ташкент: Fan, 2022.
6. Raupova Sh.A. Psychological Challenges in Neurodivergent Students // KIUT Scientific Bulletin. — 2024. — №2. — С. 45–53.